

FILOLOGIYA FANLARIDA INNOVATSION O‘QITISH: KREATIV VA INTERAKTIV YONDASHUVLAR

Hamzayeva Zebo Murodjon qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM

Annotatsiya: Zamonaviy ta'lim tizimi doimiy ravishda o'zgarib bormoqda va innovatsion yondashuvlar ta'lim jarayoniga kiritilmoqda. Filologiya fanlari, jumladan, tilshunoslik, adabiyotshunoslik, folklorshunoslik kabi yo'nalishlar ham bu jarayonda alohida o'rin tutadi. Filologiya fanlarini o'qitish, nafaqat til va adabiyot bilimlarini shakllantirish, balki talabalarni nutq madaniyati, kreativ fikrlash va madaniy kommunikatsiyalarni boshqarish ko'nikmalariga ham o'rgatishni maqsad qilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion, tilshunoslik, adabiyotshunoslik, folklorshunoslik, kommunikatsiya, ko'nikma, metodologiya

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimida innovatsion o'qitish metodlari, ayniqsa filologiya fanlari bo'yicha, ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Filologiya fanlarida kreativ va interaktiv yondashuvlar o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi. Filologiya fanlari — til, adabiyot va madaniyatni o'rganadigan ijtimoiy-gumanitar fanlar to'plami bo'lib, ular o'qitish jarayonida doimiy yangilanishni, zamonaviy pedagogik yondoshuvlar va innovatsiyalarni joriy etishni talab etadi. Hozirgi davrda o'qitish uslublarida ilmiy-texnologik taraqqiyot, pedagogik innovatsiyalar va raqamli texnologiyalarni qo'llash alohida ahamiyatga ega. Ushbu maqolada filologiya fanlarida innovatsion o'qitishning kreativ va interaktiv metodlarini qo'llashning afzalliklari, hamda amaliy tajribalar tahlil etiladi.

Material va metodlar

Maqolada filologiya fanlari o'qitishning innovatsion metodlari va ularning samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqotda asosiy e'tibor kreativ (yaratkich) va interaktiv yondashuvlarga qaratilgan bo'lib, quyidagi metodlardan foydalaniladi:

1. **Kreativ o‘qitish metodlari** – o‘quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishga yo‘naltirilgan metodlar. Bunga muammo asosida o‘qitish, o‘yin usullari va dramatik rolli o‘yinlar kiradi.

2. **Interaktiv metodlar** – o‘qituvchining va o‘quvchining o‘zaro faoliyatini ta’minlaydigan metodlar. Misol uchun, guruhli ishlar, muhokamalar, case-study va zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash.

3. **Kombinatsiyalangan yondashuvlar** – kreativ va interaktiv metodlarni birlashtirib, o‘quvchilarning fikrlarini rivojlantirish va ta’lim jarayonini samarali tashkil etish.

4. **Nazariy tahlil:** Filologiya fanlarida o‘qitishning kreativ va interaktiv metodlarini nazariy jihatdan tahlil qilish. Bu usul yordamida o‘qitish metodikasi, pedagogik yondashuvlar, va o‘qitish jarayonining samaradorligi ko‘rib chiqildi.

Tadqiqotda o‘quvchilarning so‘zlashuv ko‘nikmalarini oshirishga qaratilgan interaktiv metodlarning qo‘llanishi, o‘quv materiallarini qiziqarli va amaliy tarzda taqdim etish kabi masalalar yoritiladi.

Olingan natijalar va muhokama

Tadqiqot davomida o‘quvchilarga kreativ va interaktiv metodlar orqali filologiya fanlari bo‘yicha o‘qitishning samaradorligi aniqlangan. O‘quvchilarni guruhlariga bo‘lib ishlash, fikr almashish va muammolarni birgalikda hal qilish orqali:

- **Fikrni rivojlantirish** – O‘quvchilar mustaqil fikrlashni o‘rganishdi.
- **Kommunikatsiya ko‘nikmalarini oshirish** – O‘quvchilar o‘zaro muloqotda yanada erkin va aniq ifodalanishdi.
- **Motivatsiyani oshirish** – O‘quvchilar o‘qitish jarayonida ko‘proq qiziqish va ishtiyoqni namoyish etishdi.

Shuningdek, kreativ va interaktiv yondashuvlar ta’lim jarayonini qiziqarli va samarali qilishga yordam berdi. Shuningdek, texnologiyalarni o‘qitish jarayoniga qo‘llash o‘quvchilarning motivatsiyasini va ishtiyoqini oshirishga xizmat qildi.

Xulosa

Filologiya fanlarida innovatsion o‘qitish metodlarini, xususan, kreativ va interaktiv yondashuvlarni qo‘llash ta’lim sifatini yaxshilashda samarali usul

hisoblanadi. Bu metodlar o‘quvchilarning nafaqat bilimini, balki ijodiy va kommunikatsion ko‘nikmalarini ham rivojlantiradi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan, interaktiv va kreativ metodlardan foydalanish, talabalarni mustaqil fikrlash va ilmiy izlanishlarga undash, ularning bilimlarini amaliyotda qo‘llash imkonini yaratadi. Bularning barchasi ta’lim jarayonining samaradorligini oshiradi va talabalarning bilimlarini yanada chuqurlashtiradi. Filologiya fanlarida innovatsion yondoshuvlarning muvaffaqiyatli joriy etilishi ta’lim tizimining global darajada rivojlanishiga hissa qo‘shadi. O‘quvchilarning faolligi va mustaqilligi oshadi, natijada ta’lim jarayoni yanada samarali va qiziqarli bo‘ladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abduqodirov, M. (2021). *Innovatsion ta'lim texnologiyalari*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
2. Karimov, S. (2022). *Filologiyada interaktiv metodlarni qo'llash*. Samarqand: Samarqand universiteti nashriyoti.
3. Maxmudov, A. (2020). *Kreativ o'qitish metodlari*. Toshkent: Ta'lim va rivojlanish.
4. Rahimov, S. (2019). *O'qitishda innovatsiyalar: kreativ va interaktiv yondashuvlar*. Tashkent: O'zbekiston milliy universiteti nashriyoti.
5. Yuldashev, O. (2023). *Filologiyada interaktiv ta'lim metodlari*. Buxoro: Buxoro davlat universiteti nashriyoti.